

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

AXBOROT SAVODXONLIGI VA AXBOROT IZLASH XULQ-ATVORIDAGI PSIXOLOGIK OMILLAR

¹Sharafitdinov Abdulla XXX, ²Karakulova Umida Abduvakilovna,

³Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistenti

sharafitdinovabdulla@gmail.com

Annotatsiya: Tanqidiy savodxonlik, axborot texnologiyalarining intellektual, ijtimoiy jihatdan kuchli va zaif tomonlarini baholash zarur qobiliyat hisoblanadi. Ushbu maqolada texnologiyalar va vositalar bilan ishlash savodxonligi, axborot texnologiyalarida paydo bo'layotgan yangiliklarga doimiy ravishda moslashish, tushunish, baholash va ulardan foydalanish qobiliyati haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Axborot, tanqidiy savodxonlik, axborot xulq-atvori, baholash shaxsiy xulq, kognitiv xulq, tanqidiy fikrlash.

Barchamizga ma'lumki so'nggi yillarda axborot bilan ishlash qobiliyatiga talab ortib bormoqda. Tez sur'atda rivojlanayotgan jamiyat talablariga javob berish uchun butun umr davomida axborot savodxonini bo'lishga da'vat etiladi. Bu ma'lum darajada o'rganish mumkin bo'lgan narsadir. Ko'pchilik insonlar ushbu talablarga mos kelishi va o'zgaruvchan talablarga boshqalarga qaraganda kamroq kuch sarflagan holda moslashishi mumkin. Albatta, "ideal" axborot savodxonligini shakllantiradigan yagona shaxs sifati va talab turi mavjud emas. Aksincha, turli xil xususiyatlar va turli vaziyatlarda bilan ishlashga to'g'ri kelmoqda.

Axborot izlashda turli xususiyatlar qanday paydo bo'lishini tushunish axborot xizmatlaridan foydalanuvchilarning tushunchasini oshiradi. Shaxsiy xususiyatlarning axborot strategiyalariga qanday va nima uchun ta'sir qilishiga alohida e'tibor qaratish kerak. Axborot xatti-harakatlaridagi individual farqlarni aks ettirish va axborot izlash ko'pincha muammolarni oqilona hal qilish jarayoni bilan taqqoslanadi. Bu yerda bilimdagi bo'shliq ma'lumotni ongli ravishda qidirishni boshlaydi va ba'zi holatlarga taalluqli bo'lishi ko'p hollarda ma'lumot qidirish jarayoni dinamik va o'zgaruvchanlikni talab etadi.[1-2]

Ba'zi odamlar o'z qidiruvlarini rejalashtirishi va tuzishi mumkin, boshqalari esa ma'lumotni yanada moslashuvchan va o'z-o'zidan to'plashi mumkin. Turli xil axborot yondashuvlarining sabablari kontekstda bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda insonning ichki jarayonlari va ehtiyojlari bilan bog'liq.

Axborot xulq-atvori haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun foydalanuvchining psixologik jarayonlariga e'tiborni yanada kengaytirish juda

muhimdir. Xulq-atvorni boshqaradigan muhim psixologik mexanizmlardan biri shaxsiyatdir. Har bir insonning o'ziga xos his-tuyg'ulari, fikrlari va xatti-harakatlari mavjud bo'lib, ular shaxsiy xususiyatlarning yetarlicha barqaror birikmasidan hosil bo'ladi. Shaxs har qanday vaziyatda ma'lum xarakterli reaksiyalarga moyil bo'lganligi sababli, shaxsiy xususiyatlar ma'lumot qidirish kontekstida ham munosabat va xatti-harakatlarga ta'sir qilishi mumkin.[3-4]

Axborot izlash xulq-atvoridagi psixologik omillar. Ko'pgina psixologik mexanizmlar ma'lumot izlash kabi oqilona jarayonda ham ishlaydi. Axborot xulq-atvori modeli psixologik, demografik, rolga bog'liq, shaxslararo, atrof-muhit va manba bilan bog'liq xususiyatlar axborot izlash jarayoniga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Ma'lumotni izlash qarori kognitiv kelib chiqishi yoki oldingi qadriyatlarni mustahkamlash zarurati kabi hissiy jihatdan asoslangan bo'lishi mumkin bo'lgan motivatsiyaga bog'liq. Tegishli ma'lumotni olishdan oldin qidiruvchilar ba'zan psixologik to'siqlarni yengib o'tishlari kerak. Ular vaziyatni yetarli darajada foydali deb his qilishlari va o'zlarini ma'lumot qidirish bo'yicha yakuniy qarorni qabul qilish uchun yetarlicha vakolatli bo'lishlari kerak.

Bizning oldingi bilim tuzilmamiz yangi ma'lumotlarni qabul qilish va tushunishimizga ta'sir qiladi. Shunday qilib, bir xil ma'lumot odamning mavzuni oldindan tushunishiga qarab turlicha qabul qilinadi. Odamlarning bilimlarni idrok etishi va ularning haqiqiy bilimlari o'rtasidagi tafovut odatiy hol emas. Bilimli tengdoshlar yoki yuqori hurmatga sazovor hokimiyat bilan taqqoslangan, shaxsiy tushunish, ehtimol, hech qanday sababsiz kam baholanishi mumkin. Boshqa tomondan, o'z imkoniyatlarini tengdoshlar va shunga mos ravishda ularning bilimlari bilan kuchli identifikatsiyalash orqali ham ortiqcha baholash mumkin. O'z bilimlarini haddan tashqari oshirib yuborishga moyil bo'lgan odamlar juda kam ma'lumot olish xavfini tug'diradilar va natijada o'z qarorlarini yetarli bo'lmagan sabablarga ko'ra qabul qiladilar.[5-6]

Axborot izlash jarayoni umidsizlik va xavotirning keng doiradagi salbiy tajribalarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lsa-da, u hayajon va qoniqish kabi ijobiy javoblarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Muvaffaqiyatli qidiruv jarayoni quvonch, qiziqish va hayajon kabi ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi va natijada qidiruvchini qidiruvni davom ettirish va kengaytirishga undaydi. Mavzu bo'yicha bilimlar kengaytirilsa, ishonch odatda oshadi. Fikrlar noaniq va chalkashlikdan aniq va bilimli bo'lishgacha rivojlanadi.

Biz ongli darajadagi hodisalardan xabardormiz, ongdan oldingi darajadagi hodisalarga erisha olamiz, lekin ongsiz darajadagi masalalardan bexabarmiz.

Shiddat bilan rivojlanayotgan axborot manzarasi rivojlanish uslubi va amaliyotiga mos ravishda rivojlanishi va moslashishi zarurligini ko'rsatdi. Axborot savodxonligi barcha darajadagi ta'lim muassasalarining asosiy yo'nalishi hisoblanadi va ushbu standartni qo'llab-quvvatlash uchun muassasalar uzluksiz ta'limga sodiq qolish va o'zgarishlarga hamroh bo'lish yoki ularni ortda qoldirish uchun zarur bo'lgan yangiliklarni izlash va aniqlash qobiliyatini targ'ib qilmoqda.

Bizning tobora rivojlanib borayotgan axborot markazlashgan jamiyatimizdagi ta'lim usullari va amaliyoti talabning axborot kuchidan foydalanish qobiliyatini osonlashtirishi va oshirishi kerak. Axborot kuchini ishga solish uchun kalit - bu ma'lumotlarni baholash, boshqa narsalar qatorida uning dolzarbligi, haqiqiyli va zamonaviyligini aniqlash qobiliyati. Axborotni baholash jarayoni hal qiluvchi hayotiy ko'nikma va umrbod o'rganish uchun asosdir. Bizning ta'lim tizimimizda savodxonlik, axborot savodxonligi va savodxonlikni o'qitish bo'yicha yangi tushunchalar zarur. O'qituvchilar madaniy va lingvistik jihatdan xilma-xil va tobora globallashib borayotgan jamiyatlarimiz o'zgarishlarini hisobga olishni o'rganishlari kerak. Axborot va multimedia texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan yangi shakllanayotgan matn shakllarini ham hisobga olishimiz kerak. [7-8-9]

Baholash metanotexnika, maqsadlar, shaxsiy xulq-atvor, kognitiv rivojlanish, muhokama qilish va qaror qabul qilishni o'z ichiga olgan bir nechta tarkibiy jarayonlardan iborat. Bu ham qiyin, ham murakkab muammo va tanqidiy fikrlash qobiliyatining muhimligini ta'kidlaydi. Tanqidiy fikrlash talabalar uchun muhim ta'lim natijasidir. Ta'lim muassasalari o'quvchilar o'rtasida axborotni baholash va axborot savodxonligini oshirish vositasi sifatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan bir necha strategiyalarni sinash kerak. Dalillarni baholashda talabalarni rasmiy bahslashishga undash kerak. Axborotni tahlil qilish va tanqidiy baholash uchun munozaralar va rasmiy taqdimotlar ham rag'batlantirilishi kerak.[10]

Ta'lim sohasi mutaxassisleri yuqori ma'lumot sifati muhimligini ta'kidlashlari kerak. Talabalar haqiqat va fikrni farqlashga o'rgatilishi kerak. Haqiqiy ma'lumotlar va fikrlarni farqlashda yordam berish uchun ularni "o'ylayman" va "men his qilaman" kabi so'zlardan foydalanishga undash kerak. Murakkab yoki tushunish qiyin bo'lgan ma'lumotlarga oid ko'nikmalar kichik qismlarga bo'linishi kerak. Yana bir yondashuv talabalarni tanish sharoitlarda tayyorlashdir. Ta'lim sohasi mutaxassisleri talabalarni xatti-harakatlar, harakatlar va hodisalarning "sabablarini" o'rganishga undashi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar odamlar sabablari aniqlansa, odamlar imkon qadar samarali baholaydilar. [11]

Har qanday formatdagi ma'lumotlar xabarni yetkazish uchun ishlab chiqariladi va tanlangan yetkazib berish usuli orqali almashiladi. Axborotni o'rganish, yaratish, qayta ko'rib chiqish va tarqatishning takrorlanadigan jarayonlari turlicha bo'lib, natijada hosil bo'lgan mahsulot ushbu farqlarni aks ettiradi. "Axborot savodxonligi"da tanqidiy tahlilni kuchaytirishga chaqirish kerak. Bu esa shaxslarga, xususan, yoshlarga rasmiy ta'lim olish davrida foydalidir. Bu ularni ma'lumotlarni ajratib olish tizimini va uning ichidagi o'rnini tushunishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni talab etib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karakulova Umida Abdvakilovna. "O'smirlarda deviant xulq-atvor shakllanishining psixologik o'ziga xosligi". Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКА» Oktyabr, 2021 yil

2. Шарафитдинов А. и др. Проблема застенчивости у ребенка и ее устранение //Образование и воспитание. –2020. –№. 2. –С. 64-66.

3. Шарафитдинов А. и др. Формирование у учеников чувства общности //Образование и воспитание. –2020. –№. 2. –С. 66-67

4. Маджидов Дж Б, Маджидова В, Шарофиддинов А . Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. страницы: 22-24 источник: актуальные вопросы современной психологии материалы международной научной конференции. 2017

5. Sharofitdinov, A. (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA QAROR QABUL QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5405>

6. Sharafitdinov Abdulla Qarshiboyev Sardor Alisher ugli 2022, The role of family in the formation of learning motivation for adolescents. Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 30-03-2022

7. Sharofitdinov, A. (2022). O‘SMIRLARDA JINOYATCHILIK XULQINING KELIB CHIQISHI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6), 78-81. извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5489>

2. Abdulla, S. (2022, March). THE ROLE OF FAMILY IN THE FORMATION OF LEARNING MOTIVATION FOR ADOLESCENTS. In Conference Zone (pp. 286-288).

3. Sharofitdinov, A. (2022). OILADA SIBLING MAQOMI MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

4. Sharofitdinov, A. (2022). Destruktiv xulq-atvor paydo bo ‘lishi va shakllanishining ijtimoiy psixologik omillari. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

5. Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi. Pedagoglarning ilmiy pedagogik kompetentlikni shakllantirishning mazmuni. Международная конференция академических наук Г.Новосибирск 2021 йил 27.03.

6. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 515-518.

7. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 452-455.

8. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 442-445.